

Adriano, i pitagorici e i misteri di morte e rigenerazione. Riflessioni sull'architettura romana tra 117 e 138 d.C.

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [373](#)

Alessandra
Randazzo
Independent researcher

Animula vagula blandula
Hospes comesque corporis,
Qua nunc abibis in loca
Pallidula rigida nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos ...¹
[P. Elio Adriano, Imperatore]

L'ultimo componimento dell'imperatore Adriano (76 d.C. – 138 d.C.) e il suo rivolgimento diretto all'anima sono l'ultima tappa di un percorso spirituale e filosofico durato tutta una vita. Nel percorso biografico dell'imperatore, nella sua filosofia, nei suoi atti e nelle sue opere architettoniche (che fossero da lui commissionate o progettate) si custodiscono molteplici tracce e prove della ricerca di un'armonia interiore e del mondo, dei misteri di morte e rigenerazione, della ricerca di una sapienza totale e del mito dell'anima.

La poesia che Adriano compone in punto di morte costituiva il sunto, il punto di arrivo di una ricerca lunghissima e infaticabile, che traeva origine da culti antichissimi. Il legame tra questi e l'imperatore fu la cultura greca, con cui Adriano entrò in contatto durante gli anni della sua formazione grazie a Plotina (55 ca. d.C. – 121 d.C.)². In particolare, l'epicureismo e il Neopitagorismo diventarono oggetto di un interesse marcato che permase e influenzò tutta la sua vita; ma delle due a determinare le più importanti decisioni della sua carriera fu la scuola pitagorica. Questo risulta evidente, per esempio, già dai versi che Adriano dedicò in punto di morte alla sua anima³. Per gli epicurei, infatti, l'anima era mortale, poiché composta di atomi come il corpo e quindi, come esso, finita⁴; al contrario, per i pitagorici, dopo la morte del corpo l'anima trasmigrava per reincarnarsi in corpi sempre diversi, fino al totale affrancamento della materia⁵.

La scuola pitagorica affonda le sue radici nel VI sec. a.C. Fondata da Pitagora di Samo (580/570 a.C. – 495 a.C.), presenta dogmi e precetti derivati da culture e filosofie prevalentemente orientali, frutto dei viaggi del filosofo in Oriente e dei contatti con Egizi, Caldei, Persiani, Ebrei e Indiani⁶. Riferimenti alla Metempsirosi, per esempio, si ritrovano proprio nelle indiane Upāniṣad⁷ del IX-VIII sec. a.C. e si basavano principalmente su due nozioni diverse:

Brahman e *Atman*, rispettivamente il principio cosmico spirituale (che crea e a cui tutto torna dopo la morte), e il sé individuale, che però corrisponde al *Brahman*, non si distingue poiché sono due modi diversi di osservare la medesima realtà che si esprime sia nel cosmo che nel singolo individuo. La ricerca dell'armonia perduta tra cosmo e uomo è alla base della filosofia pitagorica ed è un punto sul quale ci si soffermerà fra poco, perché aiuterebbe a spiegare la morfologia di alcuni monumenti progettati da Adriano e di alcuni atti compiuti nella sua carriera imperiale.

Gli strumenti dei pitagorici per il ritrovamento di questa armonia perduta sono principalmente due: i numeri e la musica. I numeri sono la sostanza delle cose, sono l'ordine misurabile, hanno caratteristiche spaziali e geometriche e, mediante la conoscenza dei numeri e della matematica era possibile ripristinare l'ordine mediante uno schema di punti, linee, piani e solidi. Il numero è quindi alla base dell'architettura, perché ogni cosa vi è regolata e misurata⁸. E nello spiccato interesse di Adriano per l'architettura, nel suo impegno in prima linea nella costruzione di edifici nell'impero (letteralmente il suo mondo), si può riconoscere un primo indizio della sua volontà di comprendere l'armonia cosmica.

Anche su questo aspetto si tornerà a breve. Si è visto intanto che la musica era per i pitagorici un ulteriore strumento di comunione con l'universo, poiché trascina l'uomo in uno stato di estasi, in una dimensione fuori da sé, portandolo alla contemplazione eterna della realtà di *physis* o, in altre parole, a ritrovare un contatto con la dimensione divina del reale. E che Adriano praticasse sia il canto che la musica ce lo confermano le fonti, definendolo addirittura un esperto nell'arte del canto⁹ al punto da fondare a Roma una scuola per le arti, l'*Athenaeum*¹⁰.

Un punto fondamentale della teoria pitagorica riguarda il legame perduto dell'uomo con *Physis*. Originariamente gli uomini godevano di un intimo legame con le forze della Natura, erano connessi agli dèi e agli altri esseri viventi; ma nella storia del pensiero umano questo stato di grazia viene a rompersi, l'uomo

cade e il legame viene spezzato.

[...] le culture umane – ad un certo punto del loro sviluppo – sentono reciso il legame con la madre *Physis* e avvertono la necessità di individuare persone capaci di percorrere a ritroso il cammino che la civiltà ha fatto e di recuperare il legame perduto. Ciò comporta un ritorno al grembo primordiale [...] da cui poi il sapiente torna, come se nascesse nuovamente¹¹.

Il grembo primordiale, che per mezzo di caverna, tumuli o forme circolari ricorreva nella ritualità pitagorica, assume un ruolo preminente nell'opera architettonica adrianea, in quanto proprio il cerchio diventa, più ancora delle altre forme geometriche, il punto di partenza dei monumenti più celebri progettati dall'imperatore Adriano: il Pantheon, il Teatro Marittimo (il suo appartamento privato nella Villa a Tivoli), il Mausoleo, il Pecile di Villa Adriana.

Il ritorno al *Brahman*, il luogo ed energia che tutto crea e a cui tutto torna, è un percorso di morte, ove il sapiente simbolicamente muore per infine risorgere a nuova vita¹². Viene rappresentato come un labirinto a spirale, una linea che

raggiunge il centro, compie un giro e conduce all'esterno, ove ritorna a volgersi verso il cuore della figura¹³.

Al centro di questo percorso unicursale

si trova il Mondo dei Morti, da non intendere quale regno in cui i defunti trascorrono l'eternità, ma quale ventre primordiale, che annienta ma – allo stesso tempo – rigenera. Raggiungendo il centro del Labirinto, l'iniziato distrugge quindi il suo vecchio Io e ne emerge rinnovato¹⁴.

Lo schema e il significato del Labirinto pitagorico sono fondamentali nell'opera architettonica di Adriano e negli atti del suo principato. Il processo cui sottopone Roma si spezza intenzionalmente dalla fase precedente sotto Traiano. In qualità di sapiente, Adriano

raccoglie le sorti dell'impero, distrugge gli esiti più recenti e ricomincia¹⁵. Il suo principato è un ventennio di rinnovamento.

Il mito della rifondazione di Roma. Il tempio di Venere e Roma, il Pantheon, il Mausoleo.

Uno straordinario programma edilizio era già cominciato sotto Traiano (53 d.C. – 117 d.C.) grazie al ricco bottino delle guerre daciche (101 d.C. - 106 d.C.), ma Adriano, diventato imperatore, non si limitò a interrompere alcuni degli interventi voluti dal predecessore. La sua attività edilizia fu complessa e volta a far passare un nuovo messaggio di pace: passato il periodo di guerra, bottino ed espansione, l'impero aveva bisogno di un ritorno all'equilibrio.

L'ideologia era quindi al centro: Adriano si affidò a edificazioni e rifacimenti per mostrare che il successore di Traiano era il nuovo Augusto (63 a.C. – 14 d.C.), fautore della *pax romana*, come provato dalla ristrutturazione di complessi architettonici costruiti da Agrippa (63 a.C. – 12 a.C.) nel Campo Marzio¹⁶.

L'edificio più significativo voluto da Adriano fu il tempio di Venere e Roma. Situato tra la *Via Sacra* e l'anfiteatro *Flavio*, la sua costruzione iniziò intorno al 121 d.C., un anno fondamentale per l'imperatore poiché fu il momento in cui Adriano cominciò a veicolare l'idea che Roma fosse rigenerata e rifondata da lui. In quest'anno, infatti, non si colloca soltanto l'inizio dei lavori al Tempio, che in sé reca dei simboli di questa nuova ideologia, ma anche la coniazione di un *aureus* [fig. 1].

che presenta la testa di Adriano rivolta a destra, al dritto, e un giovane uomo disteso avente una ruota nella manovra battaglino destra e un obelisco nella sinistra, al rovescio. L'iscrizione sul rovescio, ANN(o) DCCCLXXXIII NAT(alis) VR-B(is) P(rimum) CIR(censes) CON(stituit), prova che nel 121 fu commemorato l'anniversario della fondazione della città con dei giochi solenni celebrati nel circo¹⁷.

Dopo infatti l'inaugurazione dei lavori del

Figura 1. Aureo di Adriano del 121 con la rappresentazione della celebrazione del 874° Natale di Roma.

tempio, Adriano sostituisce alla festa dei *Palia*, celebrata il 21 aprile, la cerimonia dei *Romaia*, compiendo così l'importante passaggio da un rito puramente pastorale, dedicato all'antico *numen* Pale per propiziare la fertilità del bestiame e dei campi, al festeggiamento dei Natali di Roma. La commemorazione dell'874° anniversario della nascita di Roma faceva parte di una propaganda finalizzata a diffondere l'idea che Adriano fosse il nuovo fondatore della città, il nuovo Romolo¹⁸. In questo contesto dunque si inserisce la progettazione del Tempio di Venere e Roma e non si può

Figura 2. Ricostruzione del prospetto del tempio di Venere e Roma (tratto da A. Carandini - E. Papi, *Adriano. Roma e Atene*, Milano 2019, p.239, tav.18)

escludere che Adriano abbia inaugurato i lavori di costruzione lo stesso 21 Aprile 121 d.C.

Il tempio, decastilo, era una costruzione ampia, che sorgeva lì dove un tempo si trovava l'atrio della Domus Aurea di Nerone (37 d.C. – 68 d.C.), e posto su un podio orientato Est/Ovest. Due portici lo contornavano sul lato Nord e sul lato Sud e sulla sommità, al centro, sorgevano due celle adiacenti dedicate rispettivamente a Roma (cella Ovest) e a Venere (cella Est). Il frontone era decorato riccamente da sculture e rilievi¹⁹ [fig.2].

La progettazione e la costruzione del tempio non furono prive di ostacoli, tanto più se si pensa che il suo architetto fu l'imperatore in persona, talvolta supportato dalla conoscenza tecnica dell'ormai anziano Apollodoro di Damasco (50/60 d.C – 130 d.C.), fedelissimo a Traiano. Intorno alla progettazione della statua votiva della Dea Roma, circola un racconto di Cassio Dione Cocceiano (163 d.C. – 229 d.C.) spesso male interpretato, in base al quale Adriano, al fine di mostrare le sue abilità progettuali, avesse fatto più volte recapitare i disegni del tempio ad Apollodoro, non senza domandare un'opinione. A proposito della dimensione delle statue delle dee, Apollodoro

sentenziò che per le celle erano troppo alte e che, alzandosi, il soffitto non le avrebbe contenute. Non fu il commento in sé a condannare Apollodoro, poiché i rapporti tra l'architetto e l'imperatore erano pessimi da sempre; fu piuttosto il fatto fondamentale che Apollodoro contestasse la statua simbolo dell'ideologia adrianea: la dea Roma era raffigurata seduta, con lancia e scudo depositi al suo fianco, nell'atto di sostenere il *palladium* (simbolo di eternità)²⁰. Non più armata, Roma guardava alla pace e all'equilibrio. Tuttavia, con le armi comunque al suo fianco, Roma si dimostrava dea sempre pronta a intervenire in caso di necessità, come accadde negli ultimi anni del principato di Adriano. La contestazione di Apollodoro, dunque, mostrava non soltanto la sua incomprensione della politica imperiale, ma anche una non proprio silenziosa simpatia verso quella fazione del senato avversa ad Adriano e ancora fedele alla memoria del suo predecessore conquistatore. E poiché Adriano, fautore di una nuova *pax romana*, esecrava i disordini, infine scelse di allontanare per sempre Apollodoro.

Anche Venere aveva la sua parte nell'ideologia Adrianea. La seconda "inquilina" del

tempio serviva a ricordare a Roma le sue origini antiche, poiché grazie a Enea, figlio di Venere, fu fondata la città. Non è quindi la Venere protettrice dei Giulii, su cui Augusto aveva fondato parte della sua propaganda di fecondità, ricchezza e prosperità in seguito alla restaurazione dell'ordine a Roma e nell'impero; si tratta di una divinità antica, materna e prodiga. Adriano intende quindi recuperare la definizione primigenia della dea²¹ e con ciò si chiarisce la dedica del tempio a Venere e Roma: da una parte una Roma in riposo, pacificata, che guarda all'eternità; dall'altra una dea madre rassicurante che distoglie i suoi figli dalla paura per un futuro possibilmente incerto: sotto la sua protezione, Roma può essere ricca e fulgida anche senza guerre e bottini.

Un ultimo appunto sul tempio riguarda la sua collocazione. Come ricorda Alberto Giudice:

In tutti i modi, è da ricordare che anche il luogo scelto per l'installazione del tempio evidenzia come questo complesso sacro sia legato all'idea della rifondazione di Roma. L'edificio fu installato lungo la via Sacra e la cella consacrata alla dea Roma fu orientata a Ovest, vale a dire di fronte al tempio dei Penati che erano i guardiani dell'eternità della città. La scelta di orientare la cella della Dea Roma verso il tempio dei Penati veicola l'idea che la divinità, quindi la città, fosse protetta da coloro che ne salvaguardavano l'eternità²².

E non solo. Perché una città pacificata che avesse ritrovato il suo equilibrio, come l'anima concepita dai pitagorici, avrebbe così soltanto potuto riscoprire la sua immortalità e ritornare all'origine di tutto, al grembo primordiale.

Il monumento simbolo del progetto edilizio programmatico di Adriano è il Pantheon. Frutto di un rifacimento, il tempio monumentale fu originariamente costruito da Marco Vipsanio Agrippa nel 27 a.C. in Campo Marzio. Il Pantheon voleva essere soprattutto il luogo della celebrazione di Augusto, poiché Agrippa prevedeva di collocare al suo interno una statua per celebrare il sovrano, poi rifiuta-

ta da Augusto e sostituita da una statua sua e di Agrippa in due nicchie del portico dell'edificio²³. Nessuno di questi elementi era casuale e il fatto stesso che Augusto infine avallò la decisione di porre una propria effigie nel Pantheon era denso di significato: secondo i romani, infatti, in quel luogo (il *Palus Caprae*) era avvenuta l'apoteosi di Romolo, il fondatore mitico di Roma. Il mito della fondazione di Roma viene richiamato sulla facciata del Pantheon anche attraverso immagini di Marte, Rea Silvia e la lupa che allatta i gemelli.

Augusto aveva improntato la sua politica imperiale sull'idea di una rifondazione di Roma: ripristinando i valori morali del *Mos Maiorum* dopo il periodo delle guerre civili; promuovendo un imponente progetto edilizio che mutò l'immagine della città, "ricevuta in mattoni, lasciata in marmo"²⁴; favorendo la *pax romana*; trasformando radicalmente gli stessi organismi di potere, rendendosi responsabile del passaggio a Roma dalla Repubblica all'Impero.

Il Pantheon di Agrippa, però, venne distrutto nell'80 d.C. a causa di un incendio. Ricostruito da Domiziano, venne poi di nuovo demolito e ricostruito nel 118 d.C. da Adriano nell'ambito di un intervento di ristrutturazione in Campo Marzio teso non solo a restaurare il lascito di Agrippa (tempio di Nettuno, terme e *Saepta Iulia*), ma soprattutto a comunicare la propria ideologia politica di rifondazione della città di Roma²⁵. Il Pantheon di Agrippa, pur nelle successive ricostruzioni, rimaneva per i romani un monumento simbolico: promuovendone il restauro, Adriano intese creare un legame con Augusto e gli Iulii, nonché con il mitico fondatore di Roma, Romolo. Probabilmente anche per questo motivo decise di non apporre il suo nome sulla facciata del tempio: mantenendo l'iscrizione di Agrippa, egli fece in modo di preservare la sua originale valenza simbolica.

L'inizio dei lavori è collocabile intorno al 110 d.C., quando Traiano era al potere²⁶. Sarebbe però erroneo tributare la paternità di questi lavori al predecessore di Adriano, soprattutto se consideriamo che la progettazione delle cupole era una sfida alla quale Adriano si

Figura 3. Pianta del Pantheon di Adriano (tratto da A. Carandini - E. Papi, cit., 2019, p. 222, tav.10); Figura 4. Schema della sezione del Pantheon con rappresentazione della sfera iscritta al suo interno (tratto da Y. Roman, *Adriano*, Roma 2018, p. 229, fig.9); Figura 5. L'*oculus* del Pantheon.

dedicava già da tempo.

Il tempio sorgeva su un podio rialzato, al quale si accedeva per mezzo di una scalinata. Da lì il visitatore si sarebbe trovato nel pronao ottastilo e di seguito all'interno di un immenso tempio a pianta circolare [fig. 3]. La cupola progettata da Adriano era l'elemento di modernità, ciò che attirava lo sguardo e coinvolgeva il visitatore in un senso di grandezza e appartenenza al mondo per via della forma interna dell'edificio: la corrispondenza del suo diametro alla sua altezza rendono evidente il fatto che Adriano volle iscriverci una sfera [fig. 4]. Costituita da un unico blocco semisferico di calcestruzzo e pietra vulcanica, la cupola era forata al centro da un *oculus* che catturava lo sguardo e lo proiettava verso il cielo²⁷

[fig. 5].

Al riguardo Cassio Dione scrisse che la pianta circolare e la cupola dell'edificio gli ricordavano il mondo terreno e la volta celeste²⁸, con l'*oculus* a simboleggiare il sole; ma afferma anche successivamente che in questo luogo (come nel palazzo o nel Foro) l'imperatore si occupava di politica e amministrava la giustizia insieme al senato e ai suoi uomini di fiducia²⁹. Questo è un dettaglio che assume rilevanza se si pensa che secondo alcuni ricercatori la sfera rappresenterebbe il cosmo. E Adriano che al suo interno esercitava la giustizia incarnava il ruolo di *kosmocrator*, il quale non solo esercitava il ruolo di politico (inserito da Empedocle tra le quattro vocazioni che avvicinavano l'uomo alla divinità³⁰) e di regola-

tore di giustizia, ma anche quello di nuovo fondatore di Roma, quindi a tutti gli effetti il ruolo di creatore.

Questo ragionamento pende a favore delle riflessioni sul pitagorismo elaborate finora; ma non tutti gli studiosi sono propensi ad avvallare le teorie cosmologiche e pitagoriche relative al Pantheon. Yves Roman, per esempio, rifiuta gli interrogativi di Henri Stierlin circa la simbologia del cosmo e riduce il tempio a un mero esempio di virtuosismo architettonico adrianeo³¹. Una minimizzazione rischiosa, se si pensa che all'interno dell'edificio non soltanto la sfera e il ruolo di Adriano rimanderebbero a queste interpretazioni. A questo proposito, l'atteggiamento di Yves Roman è, per sua stessa ammissione, molto cauto, e si rinnova l'invito a ricordare che le teorie riguardanti il Pantheon, compresa quella di Cassio Dione, sono pur sempre posteriori, se non vere e proprie speculazioni filosofiche. Se Adriano avesse davvero voluto essere considerato un *kosmocrator* e nel Pantheon avesse voluto creare il centro di potere dal quale amministrare la giustizia nel mondo, allora, afferma Yves Roman, lo avrebbe intitolato a sé stesso piuttosto che lasciare l'iscrizione di Agrippa; se avesse voluto presentarsi alla comunità come un riequilibratore del cosmo, allora lo avrebbe fatto, perché ne possedeva gli strumenti; ma le circostanze misteriose in cui Adriano era salito al potere, il ricordo ancora vivo dell'ultimo imperatore e, in generale, un'avversione dei romani (soprattutto della classe senatoria) per la divinizzazione dell'imperatore in vita, erano pretesti più che ottimi per non presentarsi esplicitamente al popolo di Roma (non fu così, invece, durante il viaggio in Grecia e Asia Minore, dove venne salutato come Zeus Olimpo³²) come un creatore e regolatore del cosmo.

Il messaggio di Adriano, dunque, non può che essere tacito e usare simboli e forme per esprimersi. La sfera iscritta all'interno dell'edificio riconduce al cosmo³³, suscita un senso di appartenenza nel visitatore, il cui sguardo viene spinto verso la cupola, l'*oculus* e il cielo. Adriano è l'architetto, si esprime attraverso leggi matematiche e geometriche, si basa sulla *symmetria* aristotelica e lega le parti in un rap-

porto armonico, aritmetico e geometrico. La pianta circolare racchiude l'uomo in un abbraccio rassicurante, sancisce il suo ritorno a quel grembo primordiale cui i pitagorici aspiravano per tutta la vita, e, in quanto tale, diviene la meta finale del percorso labirintico ed estenuante dell'uomo in una vita di affanni e ricerca. Ma è per Adriano anche il principio, ove quindi si diffonde l'opera regolatrice e generatrice del *kosmocrator*.

L'armonia è un concetto che nel Pantheon non si realizza soltanto per mezzo di geometria e matematica. L'Adriano architetto era troppo virtuoso per fermarsi all'equilibrio della sola forma. Se è vero che espresse la propria ideologia politica (e filosofica) mediante simboli silenziosi, allora è anche vero che nel Pantheon affida per la seconda volta il destino degli uomini nelle mani di una dea benevola e materna, prodiga e feconda come la Venere a cui aveva dedicato nello stesso periodo il Tempio di Venere e Roma. È probabile che si sia ispirato a quella poco chiara divinità femminile che Augusto aveva fatto rappresentare nella sua Ara Pacis³⁴, dove si miscelevano i simboli di Demetra, Venere e *Tellus*; ma non è dato saperlo con certezza, come cautamente ha ricordato Yves Roman. È certo però che nel Pantheon cielo e terra si incontrano, come ha scritto Cassio Dione, ed è anche vero che nei giorni di pioggia questa unione assume una particolare sacralità, e l'augurio che Roma fosse feconda e prodiga, più o meno silenziosamente, veniva ancora una volta pronunciato. Nei Misteri Eleusini (cui Adriano parteciperà per la prima volta a settembre del 128) una fase del complesso rito prevede l'unione rituale e simbolica (*hierogamia*) tra Zeus e Persefone/Kore, espressa poi nella formula "Piovi! Sii gravida!" (*hýe kýe!*) rivolta rispettivamente a Zeus, il Cielo, che era invitato a fecondare con la pioggia, e a Persefone, la Terra, che era invece spinta a ricevere l'acqua ed essere fertile e generosa.

Possiamo immaginare le grida degli iniziati [...] come una partecipazione corale alle nozze cosmiche, in una sorta di organismo sensuale-spirituale dionisiaco collettivo³⁵.

Il dualismo acqua-pietra e acqua-cerchio, ritorna frequentemente nell'architettura adrianea, quasi come un requisito di progettazione necessario. Nel 118 iniziarono i lavori nelle campagne di Tivoli per la costruzione di una grande villa, su un terreno che Adriano aveva ereditato dalla moglie Vibia Sabina (83 d.C. – 136 d.C.). Villa Adriana era un complesso monumentale di “eccezionale sfarzo”³⁶, fornito di edifici non soltanto deputati ad uso privato (Teatro Marittimo), ma anche all'igiene (Grandi e Piccole Terme), alla sicurezza (Pretorio), alla politica (Palazzo Imperiale) e allo svago (Pecile e Canopo).

Il Teatro Marittimo e il Pecile sono i luoghi della Villa ove più chiaramente si rileva la volontà di porre alla base della progettazione architettonica la forma circolare. In entrambi Adriano ricercava la pace, in entrambi si isolava. Per un neopitagorico il cerchio era la meta cui aspirare, il simbolo del grembo primordiale e rappresentazione dell'armonia con *Physis* che i neopitagorici ricercavano per tutta la vita. Probabilmente per questa ragione proprio il Teatro Marittimo, luogo privato di pace, riflessione e riposo, venne ricavato dall'intersezione di più circonferenze che delineano la morfologia dell'edificio e degli ambienti interni. Il Teatro Marittimo è stato definito un microcosmo nel microcosmo, il piccolo mondo dell'imperatore all'interno di un altro piccolo mondo, la Villa Adriana, dove il *princeps* si recava per fuggire al caos di Roma, e che a più riprese è stato raffrontato alla *Syracusae* di Augusto, un luogo appartato della domus destinato alla riflessione o, come ha scritto Svetonio (69 d.C. – 122 d.C.), “a qualche azione segreta”³⁷.

Il Teatro Marittimo pone numerosi interrogativi, perché, mediante il raffronto con l'Uccelliera di Varrone (116 a.C. – 27 d.C.), non solo è possibile riscontrare chiare analogie formali, ma fa sorgere più di un dubbio circa l'uso dell'edificio adrianeo come punto d'osservazione astrologica ideale, nel quale, secondo Henri Stierlin, Adriano avrebbe piuttosto praticato la divinazione in qualcuna delle sue forme; poiché l'Uccelliera di Varrone, costruita secondo la numerologia pitagorica “andrebbe interpretata come un tempio del sistema

astrale”³⁸. E tanto più significativo diviene questo passaggio, quanto più si pensa che l'astrologia era stata dichiarata, nell'Alto impero, esclusivo appannaggio dell'imperatore, pena la condanna a morte per i trasgressori³⁹.

Nel Teatro Marittimo Adriano si erge dunque ancora una volta al ruolo di *Kosmocrator*, l'unico che in tutto il mondo potesse preoccuparsi dell'ordine cosmico non soltanto presente, ma anche futuro; e il solo, inoltre, che avesse la possibilità di udire, nel silenzio della sua isola di pace, la melodia e l'armonia delle sfere.

Il Pecile era esso stesso un luogo di riflessione utilizzato da Adriano nella sua villa a Tivoli. Era un ampio porticato ove si ritirava per passeggiare e riflettere, quindi una seconda isola ove rifugiarsi per meditare lontano dal caos. Nel Pecile la forma del cerchio è presente, poiché il porticato fu ricavato unendo, mediante due segmenti, gli archi opposti della circonferenza in cui è iscritto. Al centro del Pecile, una grande vasca rettangolare rinnova il dualismo adrianeo terra-acqua.

Il monumento con cui questa ricerca si conclude è il Mausoleo di Adriano, odierno Castel Sant'Angelo, nel quale, sotto Antonino Pio (86 d.C. – 161 d.C.), Adriano fu sepolto.

Gli ultimi anni della vita di Adriano furono segnati dalla malattia, probabilmente una grave insufficienza cardiaca che gli fece disperatamente cercare respiro nell'aria netta della sua villa a Tivoli, infine nella villa imperiale a Baiae, dove morì nel Luglio del 138 d.C.⁴⁰. Il senato provò a quel punto a decretare la *damnatio memoriae* di Adriano, un sovrano che gran parte della elite senatoria non aveva mai realmente accettato, ma l'impegno diplomatico di Antonino Pio, successore dello sfortunato *princeps*, riuscì infine a convincere il senato a traslare le spoglie del defunto imperatore nel Mausoleo di Roma.

Il sepolcro fu costruito negli *Horti Domitiae*, sulla sponda destra del fiume opposta a quella del Campo Marzio, al quale il Mausoleo era collegato tramite il ponte Elio, che ne costituiva l'accesso monumentale⁴¹. I lavori di costruzione iniziarono nel 130 d.C.⁴² e fin da subito si rese evidente la somiglianza al Mausoleo di Augusto: il prospetto dei due edifici

Figura 6. Mausoleo di Augusto (tratto da P. Zanker, *Augusto e il potere delle immagini*, Torino 2006, p. 82, fig. 59); Figura 7. Mausoleo di Adriano (tratto da Y. Roman, cit., p. 229, fig.9); Figura 8. Aureo del 118 d.C. con il ritratto di Traiano, al dritto, e la rappresentazione della Fenice, al rovescio.

era formalmente analogo [fig. 6 e fig. 7], e simile fu l'intento di legarsi al Campo Marzio, visto che il Mausoleo di Augusto era allineato al Pantheon e il Mausoleo di Adriano si proiettava, per mezzo del ponte, su questa parte della città.

La costruzione rafforzava in generale l'idea che Adriano fosse il nuovo fondatore di Roma, decretava il suo impegno nella pacificazione dell'impero e nella restituzione di un ordine non solo politico, ma soprattutto militare⁴³. Con il Mausoleo Adriano consegnava ai romani il suo testamento: lasciava una città restaurata, rinnovata, rigenerata, rifondata su nuove basi ideologiche; e inaugurava una nuova era sotto una dinastia di cui lui era radice. La costruzione di una nuova tomba dinastica era emblematica della volontà di dissociarsi dal predecessore e probabilmente per questa ragione le ceneri di Traiano furono da Adriano poste alla base della Colonna Traiana⁴⁴, simbolo della politica militare e conquistatrice di Traiano, senza la volontà di collocarle all'interno di un Mausoleo di famiglia. La coniazione di un *aureus* aveva già reso evidente, nel 118 d.C., l'intenzione di Adriano di smarcarsi dalla politica del predecessore: da un lato era stato inciso il profilo di Traiano come atto di devozione del *filius* (Adriano) verso il padre adottivo

vo (Traiano); dall'altro la rappresentazione della Fenice, che mostrava la volontà del successore di lasciar morire una fase e far sorgere un'altra⁴⁵ [fig.8].

Il mausoleo era composto da una base quadrata di 89 m per lato, su cui poggiava un tamburo circolare dal diametro di 64 m, sormontato a sua volta da una costruzione a sezione quadrata più piccola e dalla quadriga con la statua dell'imperatore⁴⁶. Era un edificio imponente, uno dei più grandi di Roma, visibile da considerevoli distanze grazie alla riflessione dei raggi solari sulla scultura bronzea in cima.

La straordinaria grandezza di questo edificio e gli elementi simbolici che lo connotavano⁴⁷ furono l'ultimo atto di un imperatore che volle celebrare (come probabilmente il senato non avrebbe fatto, visto che, alla sua morte, aveva pure minacciato di condannarlo alla *Damatio Memoriae*) il suo ruolo di uomo e sapiente, chiudendo infine il labirintico percorso vitale in cui instancabilmente aveva inseguito un ideale di armonia con il cosmo.

Adriano concludeva la sua vita con un ultimo cammino verso la sede del suo riposo eterno: alla camera funeraria si accedeva tramite un percorso complesso:

si doveva percorrere un piccolo corridoio che conduceva a un vestibolo quadrato [...] sul quale si apriva una scala elicoidale [...], che a sua volta portava, attraverso un altro corridoio, alla camera situata al centro del monumento⁴⁸.

Andrea Carandini suggerisce che al sepolcro vero e proprio si saliva compiendo un giro di 360 gradi⁴⁹. Un cammino assai complesso che ha le sembianze di un labirinto unicursale, al centro del quale, nella teoria pitagorica, Roberto Baldini scrive che “si trova il Mondo dei Morti. [...] Raggiungendo il centro del Labirinto, l'iniziato distrugge il suo vecchio Io e ne emerge rinnovato”. Il sarcofago in porfido in cui viene inumato l'imperatore è, stando alla ricerca di Roberto Baldini, una ulteriore prova di questo percorso filosofico⁵⁰. A questo proposito, la quadriga di Elios posta sopra il mausoleo comunica un messaggio suggestivo: lì dove il sole tramonta, Elios nel suo carro si

prepara a un nuovo cammino. L'immersione nell'oscurità della quadriga solare al tramonto è solo un'illusione: il ciclo del sole non si ferma, e come questo, anche quello della vita.

Bibliografia

Nicola Abbagnano, *La Filosofia Antica*, Milano 2023; Andrea Carandini - Emanuele Papi, *Adriano. Roma e Atene*, Milano 2019; Luis Baena Del Alcàzar, *Il Pantheon. Il capolavoro dell'architettura romana* in “National Geographic Storica Dossier”, n.6, Marzo 2021, pp. 112-129; Alberto Giudice, *Adriano e Roma. I monumenti come manifesto politico del nuovo impero*, Roma 2021; Guido Guidorizzi, *Il racconto degli dèi. L'origine del mondo e le divinità dell'Olimpo*, Milano 2020; Bettany Hughes, *Venere e Afrodite. Storia di una dea*, Milano 2019; Royston Lambert, *Beloved and God. The story of Hadrian and Antinous*, New York, 1984; Domizia Lanzetta, *Roma orfica e dionisiaca nella Basilica “neopitagorica” di Porta Maggiore*, Roma 2011; Mauro Attilio Levi, *Adriano. Un ventennio di cambiamento*, Milano 1994; Raffaele Mambella, *Antinoo. Un uomo, un dio*, Roma 2021; Domenico Massaro, *La Comunicazione Filosofica. Il pensiero antico e medievale*, Trento, 2002; Dimitri Meeks - Christine Favard Meeks, *La vita quotidiana degli antichi Egizi e dei loro dèi*, Milano 2018; James Morwood, *Adriano*, Londra 2015; Thorsten Opper, *Hadrian. Empire and conflict*, Londra 2008; Yves Roman, *Adriano*, Parigi 2008; Marco Sirpettino, *Adriano nei Campi Flegrei. Animula Vagula Blandula*, Napoli 2010; Barry Strauss, *Imperatori. I 10 uomini che hanno fatto grande Roma*, New York 2019; Gaio Svetonio Tranquillo, *Vita dei Cesari*, Roma 2015; Angelo Tonelli (a cura di), *Eleusis e Orfismo. I Misteri e la tradizione iniziatica greca*, Milano 2015; Sergio Rinaldi Tufi, *L'Età di Adriano. Arte Dossier*, Milano 2019; Maya Vassallo Di Florio, *Afrodite svelata. Introduzione ai misteri della Grande Dea*, Roma 2022; Paul Zanker, *Augusto e il potere delle immagini*, Torino 2006; Livio Zerbini, *Traiano*, Roma 2021.

Note

“Piccola anima vagabonda e soave, compagna e ospite del corpo, ora ove te ne andrai? In luoghi incolori, freddi e spogli, e non avrai più gli svaghi consueti...” (James Morwood, *Adriano*, Londra 2015, p. 124).

² Barry Strauss, *Imperatori. I 10 uomini che hanno fatto grande Roma*, New York, 2019, p. 193.

³ “Adriano *renatus* aveva una speciale e accresciuta speranza di sopravvivere oltre la morte”. (Andrea Carandini - Emanuele Papi, *Adriano. Roma e Atene*, 2019, p. 91).

⁴ Domenico Massaro, *La Comunicazione filosofica*, Trento 2002, p. 357.

⁵ Ivi, p.18.

⁶ Ivi, p. 17.

⁷ Sabrina Lei, *Il mistero delle Upanishad. Kena, Ketha, Isā, Mandūkya ed Aitareya*, p. 11.

⁸ “Per i pitagorici i numeri non erano pure astrazioni mentali, ma venivano raffigurati mediante punti dotati di estensione spaziale. Il numero uno era rappresentato dal punto, il due dalla linea, il tre dalla superficie, il quattro da un corpo solido. Dire che il numero è la sostanza di tutte le cose significa dunque affermare che tutti i corpi sono formati da punti i quali ne rappresentano gli elementi originari. I rapporti tra i numeri costituiscono la struttura profonda della natura”. (D. Massaro, *La comunicazione filosofica*, cit., pp. 18-19).

⁹ Le sue abilità risultano confermate nell'*Historia Augusta* (Hadr., 14, 8): “Aveva una grande passione per la poesia e la letteratura, ed era espertissimo di aritmetica, geometria, pittura. Dava inoltre apertamente saggio della sua perizia nell'arte di suonare e cantare”; e in Aurelio Vittore (*Epitome de Caesaribus*, XIV 8): “era esperto di retorica, canto, medicina, si considerava un artista, pittore, scultore, architetto”.

¹⁰ Come ci riporta Aurelio Vittore (*Storia Abbreviata*, LXIX, 2-3). “Lì, come i Greci o Numa Pompilio, decise di consacrarsi alle cerimonie religiose, alla legislazione, ai ginnasi e ai sapienti, tanto che fondò anche una scuola per le arti che si chiama Ateneo”.

¹¹ Roberto Baldini, *Le chiavi dell'Estasi. La matematica Pitagorica come guida nel Labirinto*, p. 2.

¹² S. Lei, *Il mistero delle Upanishad. Kena, Ketha, Isā, Mandūkya ed Aitareya*, cit.

¹³ R. Baldini, *Le chiavi dell'Estasi*, cit.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ B. Strauss, *Imperatori*, cit., p. 200.: “A suo giudizio, dopo le guerre di espansione traianee, l'impero era esausto. Inoltre, sembra che fosse consapevole dei vantaggi militari, economici e morali del riarmo”.

¹⁶ La fonte che offre maggiori dettagli sull'attività architettonica finanziata da Adriano è la *Vita Hadriani* della *Historia Augusta*. “Costruì [Adriano] ovunque una serie infinita di monumenti, ma non vi iscrisse mai il suo nome, tranne che sul tempio di suo padre Traiano. A Roma restaurò il *Pantheon*, i *Saepta*, la Basilica di Nettuno, un gran numero di templi di Dèi, il foro di Augusto, le terme di Agrippa e consacrò tutti questi edifici con il nome di coloro che ne avevano preso l'iniziativa. Costruì anche un ponte che porta il suo nome e una tomba presso il Tevere e il Tempio della Bona Dea. Inoltre, grazie all'aiuto dell'architetto

Decrianus, spostò il Colosso nel luogo in cui si trova attualmente il tempio di Roma; impresa tanto considerevole che, per portarla a termine, furono utilizzati ventiquattro elefanti. E dopo aver consacrato al sole questa statua prima dedicata a Nerone di cui aveva il ritratto, intraprese di farne un'altra simile alla Luna sotto la responsabilità dell'architetto Apollodoro.” (*Hadr.*, XIX, 9-12).

¹⁷ Alberto Giudice, *Adriano e Roma. I monumenti come manifesto politico dell'impero*, 2021, p. 47.

¹⁸ Ivi, p. 48.

¹⁹ Ivi, p. 43.

²⁰ Ivi, pp. 15-16.

²¹ Come riportato da Bettany Hughes: “Afrodite, incarnazione della vita feconda, nel suo incedere tra fiori profumati sulla terra polverosa era accompagnata dalle Ore, personificazioni del tempo e della legge universale. Nata da un atto violento e dalla sofferenza, questa sublime forza ci viene descritta non solo come dea dell'amore mortale, ma anche come divinità del ciclo della vita e della vita stessa” (Bettany Hughes, *Venerere Afrodite*, Milano 2019, p. 11). Il riferimento è ai versi dei *Canti Ciprii* (XV, 682 e-f), testo particolarmente noto in epoca classica.

²² A. Giudice, *Adriano e Roma*, cit., p. 49.

²³ A. Carandini - E. Papi, *Adriano*, cit., p. 127.

²⁴ Gaio Svetonio Tranquillo, *Vita dei Cesari*, Libro II, LXXII.

²⁵ A. Giudice, *Adriano e Roma*, cit., p. 50.

²⁶ A. Carandini - E. Papi, *Adriano*, cit., pp. 131-132.

²⁷ A tal proposito è interessante quanto riporta Abbagnano: “Il mondo è da loro [i pitagorici] concepito come una sfera, al centro della quale c'è il fuoco originario, e intorno a questo si muovono, da occidente a oriente, dieci corpi celesti: il cielo delle stelle fisse, che è il più lontano dal centro, e poi, a distanze sempre minori, i cinque pianeti, il sole, che come una grande lente raccoglie i raggi del fuoco centrale e li riflette intorno [...]” (Nicola Abbagnano, *La filosofia antica*, pp. 30-31). Si potrebbe ben ipotizzare a questo punto una corrispondenza tra le cinque file concentriche di cassettoni della cupola del *pantheon*, e il numero dei pianeti ricordati da Abbagnano, e la rappresentazione del sole tramite l'*Oculus*, che riflette la sua luce intorno all'osservatore.

²⁸ Cassio Dione Cocceiano, *Storia Romana*, LIII, 27.

²⁹ Luis Baena Del Alcàzar, *Il Pantheon. Il capolavoro dell'architettura romana* in “National Geographic Storica Dossier”, n.6, Marzo 2021, p. 122.

³⁰ “Il politico” [...] assieme all'indovino, al poeta e al guaritore. Vi è, in effetti, qualcosa che accomuna tutte e quattro queste vocazioni, ed è che sono tutte sotto la giurisdizione di Apollo; egli è infatti il signore che ha l'Oracolo di Delfi, il patrono della poesia e del canto, protettore (o, secondo alcuni, addirittura padre) di Orfeo ed è il guaritore, colui che conosce i segreti della Vita e della Morte poiché, tra gli innumerevoli confini che attraversa nel suo viaggio, vi è anche quello fra il mondo dei vivi e l'Ade, come il sole, cui Apollo è inestricabilmente legato. [...] nel suo eterno peregrinare, Apollo è anche il fondatore di città [...] di colui che sa su quali basi si deve edificare una comunità retta da giuste leggi. (R. Baldini, *I Pitagorici e la ricerca dell'Armonia*, cit.).

³¹ Yves Roman, *Adriano*, Parigi 2008, p. 233.

³² Royston Lambert, *Beloved and God. The story of Hadrian and Antinous*, New York 1984, p. 108.

³³ Platone, ci ricorda Romano, aveva collocato la sfera nel novero dei poliedri perfetti in quanto rappresentazione dell'universo secondo la volontà dello stesso Demiurgo (Y. Roman, *Adriano*, cit., p. 231).

³⁴ “Una divinità materna dalle vesti classicamente stilizzate è seduta su di una roccia, in atteggiamento nobile e pieno di dignità. Tiene in braccio due neonati che giocano, cercando il suo seno, dei frutti le riposano in grembo e nei capelli porta una ghirlanda di spighe e papaveri. Dietro di lei crescono, con meticolosa evidenza, spighe, papaveri e altre piante. Il corpo, il vestito e il portamento della donna dovevano stimolare nell'osservatore molteplici associazioni; ma sia che il pensiero corresse all'iconografia di Venere (il motivo del vestito), oppure a Cerere (il velo, la ghirlanda di spighe) o ancora alla dea *Tellus* (la roccia, l'ambientazione), in ogni caso si capiva subito che era questa la dea della fecondità e della crescita” (Paul Zanker, *Augusto e il potere delle immagini*, p. 186).

³⁵ Angelo Tonelli (a cura di), *Eleusis Orfismo. I misteri e la tradizione iniziatica greca*, p. 31.

³⁶ “Fece costruire con eccezionale sfarzo una villa a Tivoli dove erano riprodotti con i loro nomi i luoghi più celebri delle province dell'impero, come il Liceo, l'Accademia, il Pritaneo, la città di Canopo, il Pecile e la valle di Tempe [...]”. (Historia Augusta, *Vita Hadriani*, XXVI, 5).

³⁷ G. Svetonio Tranquillo, *Vita dei Cesari*, Libro II, LXXII.

³⁸ Y. Roman, *Adriano*, cit., p. 269.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ B. Strauss, *Imperatori*, cit., pp. 219-220.

⁴¹ A. Giudice, *Adriano e Roma*, cit., p. 56.

⁴² A. Carandini - E. Papi, *Adriano*, cit., p. 143.

⁴³ Adriano aveva impugnato le armi per muovere battaglia solo quando si era rivelato necessario; per il resto non aveva impegnato le legioni nella conquista di nuove terre, al contrario: aveva visitato tutte le province dell'impero per conoscerne a fondo le dinamiche e le criticità e ugualmente aveva imposto alle legioni, alla stregua di Giulio Cesare, una severa disciplina perché fossero sempre pronte alla difesa dei confini dell'impero.

⁴⁴ A. Giudice, *Adriano e Roma*, cit., p. 55.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ Y. Roman, *Adriano*, cit., p. 222.

⁴⁷ Il muro di cinta che correva intorno al mausoleo era corredato di una cancellata in bronzo decorata da pavoni di bronzo dorato. Il pavone, nella simbologia antica (come lo sarà anche in quella cristiana) era legato alla rinascita e resurrezione.

⁴⁸ A. Carandini - E. Papi, *Adriano*, cit., p. 145.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ “L'interno della stanza in cui era depresso il defunto era poi dipinto col colore rosso – colore del sangue e quindi della vita – e adornato con simboli di rinascita [...]” (R. Baldini, *Le Chiavi dell'Estasi*, cit.).